

RAQAMLI TA’LIM SHAROITIDA O’SMIRLARNING AXLOQIY ONG VA KIBERXAVFSIZLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA MADANIY QADRIYATLARNING O’RNI

Bazarova Gulnoza Ziyodulla qizi

Qori Niyoziy nomli Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18667297>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada raqamli ta’lim sharoitida o’smirlarning axloqiy ongini rivojlantirish hamda kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirishda madaniy qadriyatlarning o’rni ilmiy-pedagogik jihatdan tahlil qilinadi. Raqamli texnologiyalarning ta’lim jarayoniga keng joriy etilishi o’smirlarning ijtimoiylashuvi, axloqiy qarashlari va virtual muhitdagi xulq-atvoriga sezilarli ta’sir ko’rsatmoqda. Maqolada internet muhitida uchraydigan axloqiy va axborot xavfsizligiga oid muammolar, xususan, kiberbulling, salbiy axborot oqimlari va shaxsiy ma’lumotlar daxlsizligi masalalari yoritilgan.*

***Kalit so’zlar:** raqamli ta’lim, o’smirlar tarbiyasi, axloqiy ong, madaniy qadriyatlar, kiberxavfsizlik madaniyati, raqamli savodxonlik, virtual muhit, axborot xavfsizligi, pedagogik tarbiya.*

***Abstract.** This article analyzes the role of cultural values in developing the moral awareness of adolescents and forming a culture of cybersecurity in the context of digital education from a scientific and pedagogical perspective. The widespread introduction of digital technologies into the educational process has a significant impact on the socialization of adolescents, their moral views and behavior in the virtual environment. The article covers the problems of moral and information security in the Internet environment, in particular, cyberbullying, negative information flows and the privacy of personal data.*

***Keywords:** digital education, adolescent education, moral awareness, cultural values, cybersecurity culture, digital literacy, virtual environment, information security, pedagogical education.*

***Аннотация.** В данной статье с научно-педагогической точки зрения анализируется роль культурных ценностей в развитии морального сознания подростков и формировании культуры кибербезопасности в контексте цифрового образования. Широкое внедрение цифровых технологий в образовательный процесс оказывает значительное влияние на социализацию подростков, их моральные взгляды и поведение в виртуальной среде. В статье рассматриваются вопросы моральной и информационной безопасности в онлайн-среде, в частности, кибербуллинг, негативные информационные потоки и защита персональных данных.*

***Ключевые слова:** цифровое образование, образование подростков, нравственное воспитание, культурные ценности, культура кибербезопасности, цифровая грамотность, виртуальная среда, информационная безопасность, педагогическое образование.*

Kirish. Zamonaviy jamiyat taraqqiyoti axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivoji bilan chambarchas bog‘liq. Bugungi kunda raqamli ta’lim nafaqat bilim berishning

samarali shakli, balki shaxsni har tomonlama rivojlantirishga xizmat qiluvchi muhim ijtimoiy omilga aylanmoqda. Ayniqsa, o‘smirlar hayotida raqamli muhitning o‘rni tobora ortib bormoqda. Onlayn darslar, elektron resurslar, ijtimoiy tarmoqlar va turli platformalar ularning kundalik faoliyatining ajralmas qismiga aylangan.

Biroq raqamli ta’lim bilan bir qatorda axborot xavfsizligi, axloqiy muammolar, virtual muloqot madaniyati kabi masalalar ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. O‘smirlar internet muhitida turli salbiy axborotlar, kiberbulling, yolg‘on xabarlar va shaxsiy ma’lumotlarning xavfsizligiga tahdid soluvchi holatlarga duch kelishlari mumkin. Shu sababli ularning axloqiy ongini rivojlantirish va kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirish zarurati yuzaga keladi. Bu jarayonda milliy va umuminsoniy madaniy qadriyatlar muhim tarbiyaviy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Asosiy qism. O‘smirlik davri shaxsning dunyoqarashi, axloqiy qarashlari va ijtimoiy xulq-atvori shakllanadigan murakkab va mas’uliyatli bosqich hisoblanadi. Raqamli ta’lim sharoitida bu jarayon yanada murakkablashadi, chunki o‘smirlar real va virtual olam o‘rtasida faol muloqotda bo‘ladilar. Shuning uchun ham axloqiy ongni shakllantirishda madaniy qadriyatlarga tayanish muhim ahamiyatga ega.

Madaniy qadriyatlar — bu jamiyat tomonidan asrlar davomida shakllantirilgan axloqiy me’yorlar, urf-odatlar, an’analar va ma’naviy tamoyillar majmuasidir. Hurmat, vijdon, mas’uliyat, halollik, bag‘rikenglik kabi qadriyatlar o‘smirlarning nafaqat real hayotda, balki raqamli muhitdagi xulq-atvorini ham tartibga soladi. Masalan, internetda boshqalarning sha’ni va qadr-qimmatini hurmat qilish, haqoratli izohlar qoldirmaslik, mualliflik huquqlariga rioya etish axloqiy ongning muhim ko‘rsatkichidir.

Raqamli ta’lim jarayonida axloqiy tarbiya masalalariga yetarli e’tibor qaratilmasa, o‘smirlarda mas’uliyatsizlik, virtual muhitda erkinlikni noto‘g‘ri talqin qilish kabi holatlar yuzaga kelishi mumkin. Shu bois ta’lim jarayonida madaniy qadriyatlarga asoslangan tarbiyaviy ishlarni kuchaytirish zarur. Elektron darsliklar, multimedia materiallar va onlayn muhokamalar orqali axloqiy mavzularni yoritish o‘smirlarning ongiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

Kiberxavfsizlik madaniyati o‘smirlarning raqamli muhitdagi xavfsiz xatti-harakatlarini ifodalaydi. Bu tushuncha shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish, ishonchsiz manbalardan foydalanmaslik, internet firibgarligiga aldanmaslik, shuningdek, kiberjinoyatlarga qarshi ongli munosabatni o‘z ichiga oladi. Madaniy qadriyatlar asosida tarbiyalangan o‘smir o‘zining va boshqalarning xavfsizligiga befarq bo‘lmaydi, raqamli makonda ham mas’uliyatli bo‘lishga intiladi.

Oila, maktab va jamiyat hamkorligi kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. Ota-onalar farzandlariga internetdan foydalanish qoidalarini tushuntirib, ularga ishonchli axborot manbalarini tanlashni o‘rgatishlari lozim. O‘qituvchilar esa raqamli ta’lim jarayonida axloqiy va huquqiy bilimlarni integratsiya qilgan holda darslarni tashkil etishlari zarur.

Shuningdek, o‘qituvchining shaxsiy namunasi ham katta ahamiyatga ega. Raqamli pedagogik madaniyatga ega bo‘lgan ustoz o‘smirlarga nafaqat bilim beradi, balki ularni madaniyatli, axloqli va xavfsiz raqamli muhit ishtirokchisiga aylantiradi. Bu esa jamiyatda sog‘lom axborot makonini shakllantirishga xizmat qiladi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, raqamli ta’lim sharoitida o‘smirlarning axloqiy ong va kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirish dolzarb pedagogik va ijtimoiy muammo hisoblanadi. Ushbu jarayonda madaniy qadriyatlar mustahkam tarbiyaviy asos bo‘lib, o‘smirlarning raqamli

muhitda ongli, mas’uliyatli va xavfsiz faoliyat yuritishiga yordam beradi. Ta’lim jarayonida madaniy va axloqiy tarbiyani raqamli savodxonlik bilan uyg’unlashtirish orqali barkamol avlodni tarbiyalash mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1.Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma’naviyat, 2008.
- 2.Abduqodirov A.A. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent, 2019.
- 3.To‘xtayeva M. Raqamli ta’lim va zamonaviy pedagogika. – Toshkent, 2021.
- 4.Xolmatova D. O‘smirlar tarbiyasida axloqiy qadriyatlar. – Toshkent, 2020.
- 5.Raqamli xavfsizlik va media savodxonlik bo‘yicha ilmiy maqolalar to‘plami.